

Van de redactie

In het februarinummer meldden wij u, dat Prof. Dr. H. C. Wytzes wegens de eervolle benoeming tot lid van de Raad van State zijn redacteurschap moest neerleggen.

Wij zijn verheugd u thans te kunnen mededelen, dat wij Prof. Dr. J. Klaassen bereid vonden de vacature te vervullen. Hij is buitengewoon hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, promoveerde in 1975 op 'De vervangingswaarde, theorie en toepassing in de jaarrekening'. Schreef diverse artikelen voor ons maandblad o.a. over de behandeling van valutakoersverschillen in de jaarrekening; doelstellingen van de verslaggeving en gebruikers van jaarverslagen.

Hij publiceerde voorts (samen met Dr. H. Schreuder) een tweetal boeken, nl.: Het financiële jaarverslag van ondernemingen (1980), en De Voorspelbaarheid van omzetten en winsten (1982). Ook publiceerde hij diverse artikelen in andere tijdschriften. Bovendien had hij een werkzaam aandeel in de organisatie van de MAB Workshop in augustus 1982. Hij is openbaar accountant (accountantsexamen 1971).

Wij heten hem gaarne van harte welkom.